

“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIYASIDA ADAPTIV INTELLEKT VA
IJTIMOIY MUHIT”
XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
ABDURAUF FITRATNING “OILA” ASARIDA TARBIVAVIY YONDASHUVLAR
TAHLILI

Ismoilova Marhabo Hamitovna

TAFU Pedagogika kafedrası katta o‘qituvchisi

e-mail: marhaboi576@gmail.com

Annotatsiya maqolada zamonaviy pedagogik ta’limda Fitratning “Oila” asarida tarbiyaviy yondashuvlar va ularni yoshlar hayotida qanday ahamiyat kasb etishiga e’tibor qaratilgan. Tarbiya fanida “Oila” asari muhim manba sifatida xizmat qiladi. Xulosa qismida Fitratning “Oila” asari orqali talabalarga tarbiyaviy yondashuvlarni o‘rgatishning metodik jihatlarini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan

Kalit so‘zlar: Pedagogik ta’lim, Abdurauf Fitrat, tarbiya, oliy ta’lim, talaba, **odob, axloq, qadriyat** ilmiy-nazariy, asos, takomillashtirish, davlat, jamiyat, kuch, imkoniyat, yoshlar, o‘z fikri, yuksak ma’naviyat.

Abstract: The article focuses on the educational approaches in Fitrat's work "Family" in modern pedagogical education and their importance in the lives of young people. In the field of education, the work "Family" serves as an important source. The conclusion provides recommendations for improving the methodological aspects of teaching educational approaches to students through Fitrat's work "Family".

Keywords: Pedagogical education, Abdurauf Fitrat, upbringing, higher education, student, etiquette, morality, scientific-theoretical value, basis, improvement, state, society, power, opportunity, youth, own opinion, high spirituality.

Mustaqil O‘zbekistonda milliy o‘zlikni anglash, qadriyatlarimizni qadrlash, o‘z yurti uchun jonini fido qilgan adiblarimiz hayotini, ijodini o‘rganish va qayta tiklash dolzarb masalalardan bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek

“Ma’rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiy”, “Bu kimgadir yoqadimi yoki yo‘qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko‘rsatib bergan yo‘ldan og‘ishmay borishi kerak. Chunki ularning g‘oya va dasturlari yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir”.

Ma’rifatparvar jadidlarning Vatanimiz va jahon tarixidagi muhim o‘rni va ahamiyatini, milliy istiqlolimizning ma’naviy asoslarini yaratishdagi fidoyiliklarini, ibratli hayoti va faoliyatini, boy ilmiy-ijodiy merosini chuqur o‘rganish va faol targ‘ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni yanada kengaytirish, shuningdek, 2023-yil 22-dekabr kuni o‘tkazilgan Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida ilgari surilgan tashabbuslarni amalga oshirish maqsadida Jadidlar merosi davlat muzeyining tashkil etilishi ham buning yaqqol dalilidir.

Mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy masalalaridan hisoblangan yoshlar tarbiyasi masalasi bugun tahlil etilishi, bunda albatta biz o‘tmishga nazar tashlashimiz, ya’ni jadidlar ilmiy faoliyatiga nazar tashlashni taqozo etadi. Birinchi o‘zbek professori, yozuvchi, dramaturg, shoir, filolog, tarjimon Abdurauf Fitrat merosini o‘rganish orqali yoshlarimizni tarbiya masalasida mukammal bilimlarga tayanishda xizmat qiladi. A. Fitratning “Oila” asari yoshlar tarbiyasida, ularning oila qurishlaridan tortib, farzandli bo‘lib, uni qanday tarbiya etish kerak va jamiyatda o‘z o‘rnini topishda qanday yondashish kerak degan savollarga javob beradi. Quyida asarning tarbiyaviy axloqiy masalalarini tahlil etish orqali yoshlarni hayotda o‘z o‘rnilariga ega bo‘lishlariga hissa qo‘shmoqchimiz. “Oila” asari ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismi uylanish va uylanmaslik xususida, uylanmoq zarur bo‘lganda qanday xotinni tanlash lozim?, bo‘lajak er-xotin birinchi navbatda nimalarga ahamiyat bersin?, mahr va toy qanday bo‘lishi lozim, er-xotinning qanday yashamoqliklari xususida, oilaning maishati va idorasi, iffat va mo‘minlik, gayrat, visol, murosaya-yu madora, taloq, homiladorlik davri haqida yoritilgan bo‘lsa, ikkinchi qism farzand tarbiyasi, badan tarbiyasi, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, maktab, qizlar ham ilm olishlari kerakmi?, ota-onaning haq-huquqlari, yetimlar haq-huquqlari, xizmatkorlar huquqlari masalalari yoritilgan.

Fitrat “Oila” asarida “Biz farzandlarimizni yaxshi xulq egalari etib tarbiyalashimiz lozim, ya’ni shunday qilishimiz lozimki, farzandlarimiz imonli, fidokor bo‘lib ulg‘ayib, o‘z bolalarini islom taraqqiyotiga muvofiq tarbiyalab, din va dindoshlarini halokat va xarobalik jarligidan qutqarsinlar. Bu matlabga erishish uchun xotinlarimiz va qizlarimiz-millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur”. Darhaqiqat bugun prezidentimiz tomonidan xotin qizlarni o‘qitish, ularni ilmiy qilish masalalari bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarni magistratura bosqichida to‘lov kontraktlarining davlat tomonidan qoplab berilishi, oliy ta’limda ularga o‘qish uchun imkoniyatlarning berilishi, tavsiyanomalar berish, ularning ilm olishlari uchun yana bir qancha imkoniyatlar berilishi buning yaqqol dalilidir.

Fitrat “Oila” asarida “Odam aqlining kamoli nimada” degan savolga “yaxshi bilmoq, yaxshi o‘rganmoq va mukammal fikr qilmoqdir” deb javob bergan. Bugungi kunda yoshlarni kamolga erishishlari uchun ham bu fikrlar o‘rinli hisoblanadi. Yoshlar yaxshi bilim egallashi, to‘g‘ri fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lishi ularning jamiyat uchun xizmat qilishiga kafolat bo‘ladi. Abdurauf Fitrat yosh avlod tarbiyasini millat tarbiyasiga tenglashtirib, “tarbiya millat onasi” degan g‘oyani ilgari suradi. Har qanday jamiyatning rivojlanishi, taraqqiy etishi uchun millat tarbiyalangan bo‘lishi kerak. Tarbiya bor joyda taraqqiyot bo‘ladi, yuksalish bo‘ladi, ilm bo‘ladi. Farzand tarbiyasi haqida Fitrat “Oila” asarida yosh avlod tarbiyasida onaning asosiy o‘rni to‘g‘risida shunday ta’rif bergan. “Tarbiya axloqiyalari maktabdan ko‘ra ko‘proq muhtarama onalar quchog‘ida axtarilmog‘i kerakdur. Bolalarimizni matlub darajada adablik va tarbiyatlik qilmoq xoxishida onalarimizni “ilmi tarbiya al-atfol”dan bahrador etmog‘imiz darkor. Bolalarimiz inson bolalari kabi bo‘lsinlar desak, eng avval boshlab, onalarimizni tarbiya va ta’lim eta oling. Yo‘qsa bolalardan, maktablardan momil bo‘lgan foyda husula kelmas” deydi. Farzand tarbiyasida onaning o‘rni qay darajada yuqori ekanligi, onalarimiz farzand tarbiyasiga e’tiborsizlik qilmasliklari, aks holda og‘ir oqibatlariga olib kelishini ta’kidlagan. Fitrat “Oila” asarida Farzandlar tarbiyasida ayollarning aql-zakovoti, tarbiyasi haqida shunday fikr yuritadi. “Xotunlarni o‘qitmoq va ularning aqillarini jilo bermak va erlari birla yaxshi muomilalar qilmoq va bolalarini tarbiyat qilmoq, albatta ,zarurdir” deb fikr-mulohaza bildirib o‘tadi. Bu fikri orqali Fitrat ayollarni o‘qitish orqali ularni yuksaltirish, oilaviy munosabatlarni chiroyli amalga oshirish, va o‘rnak bo‘lish orqali farzandlarga to‘g‘ri tarbiya berishni nazarda tutadi. Oilada ota va ona farzand uchun namuna hisoblanadi. Bolaga qancha fikr bermaylik, lekin o‘zimiz buni teskarisini bajarib tursak barchasi besamar bo‘ladi.

Fitrat “Oila” asarida farzand tarbiyasida tartib intizomga amal qilish masalasida “kimki o‘z avlodining tarbiyasi ustida o‘ylayotgan bo‘lsa, farzandlarining jismi, aqli va axloqini bir darajada tarbiyalaydi. Intizom va tartibga rioya qiladi” deb izohlagan. Farzand tarbiyasi tartiblilikni, intizomni talab etadi. Bola dunyoga kelishi bilan unga to‘g‘ri parvarish talab etadi. Ham jismoniy, ham aqliy va ham axloqiy tarbiya go‘zal bo‘lsagina mukammal inson qiyofasi namoyon bo‘ladi. Fitrat o‘z davrida insonlarni taraqqiyotga yetaklagan komil insonni tarbiyalash ilm berishni maqsad qilgan holda “Oila” asarini yozib taqdim etgan. Bu asar yillar o‘tsa ham o‘z ma‘no-mazmunini yo‘qotgani yo‘q. Yillar davomida insonlarni yuksalishiga xizmat qilib kelmoqda. Jadidlar merosini o‘rganish bugungi yosh avlodning taraqqiy etishiga yana ham hissa qo‘shadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurauf Fitrat. Oila Toshkent 2008
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Ma‘naviyat, 2017.
3. Dewey, John. Demokratiya va ta‘lim. New York: Macmillan, 1916.
4. Nishonov, H. Milliy g‘oya va tarbiya masalalari. Toshkent: Ma‘naviyat, 2020.
5. Karimova, Z. Innovatsion pedagogika va tarbiya. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2019.
6. Forobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. Toshkent: Fan, 1993.
7. G‘oyibova Sh.O.Abdurauf Fitratning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini pedagogika fanlari nozodlik dissertatsiyasi. T.1998 y.143 b
8. Sh.Olimov Fitrat merosini o‘rganish. Ilmiy tadqiqot ishi. Turkiya 2022 yil. 314 bet
9. K. Xoshimov, Hasanov R. Abdurauf Fitrat. Pedagogika tarixi. - Toshkent, O‘qituvchi, 1996 - 307 -320.
10. G.Niyozov. M.E.Axmedova Pedagogika tarixidan seminar mashg‘ulotlar uchun oquv qo‘llanma. T.2011
11. M.E.Axmedova “Pedagogika nazariyasi va tarixi” nomli o‘quv qo‘llanma. T.2011
12. M.Xayrullayev. Ma‘naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashxur siymolar, allomalar , adiblar).T.1999 y
13. Axatova D. Abdurauf Fitratning ma‘rifiy — pedagogik qarashlari. Ped.fan.nomz.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan disser.T.N.Qori — Niyoziy nomidagi O‘zPFITI kutubxonasi. Inv. 1229693. — B.10
14. Sh.A.Abdujalilova A.Fitratning Oila tarbiyasiga oid qarashlari Ped.fan.nomz.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan disserT.2005.. — B.128